

PRIETO, Heloísa. **Coração musical de bumba-meu-boi**. Ilustrações de Jô Oliveira. São Paulo: Estrela Cultura, 2018.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Segredos de violeiros e cavaleiros! Aventuras ao som de serestas. Nesse livro a consagrada autora Heloísa Pietro resgata a tradição do Bumba meu boi e percorre as obras de Mário de Andrade e Guimarães Rosa. O folclore brasileiro, ressurgiu com suas lendas e mitos nas belas ilustrações do grande artista Jô de Oliveira. Encontro de dois mestres do livro para crianças e jovens.

Palavras-chave: Tradição. Regionalismo. Folclore. Literatura infantil e juvenil.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2019. Livros publicados em 2018 e resenhados em 2019.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.